

Diafanização de feto humano: um relato de experiência

Rafael Antonio Servieri Risso¹, Erica Ferraz²

¹ Enfermeiro pela Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

² Coordenadora do curso de Fisioterapia da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal – UniPinhal

Autor correspondente: Rafael Antonio Servieri Risso- rafael.servieri@unipinhal.edu.com

Palavra-chave: Fetos humanos. Anatomia. Embriologia.

INTRODUÇÃO

Para que o conhecimento anatômico, bem como a compreensão de estruturas se concretize, são aplicadas diversas metodologias, dentre elas o uso de cadáveres humanos para dissecação, que representam a forma mais antiga e uma das mais utilizadas para o ensino da anatomia humana (COSTA et al., 2012).

A utilização de peças biológicas no ensino de anatomia humana é fundamental para a formação de estudantes da área da saúde, pois possibilita a reflexão crítica sobre os processos biológicos e favorece a construção de conhecimentos sólidos (DA SILVA, 2017). Nesse contexto, a busca por novas técnicas e metodologias de ensino, especialmente em instituições que enfrentam dificuldades para acesso a cadáveres, torna-se relevante para a aprendizagem significativa.

Entre as técnicas, destaca-se a diafanização, método descrito inicialmente por Spalteholz, em 1911, com o objetivo de permitir a observação tridimensional de estruturas internas por meio da equalização dos índices de refração entre o espécime e o meio de imersão (STEINKE; WOLFF, 2001). Essa técnica possibilita a visualização detalhada das estruturas ósseas sem a necessidade de dissecação convencional, preservando a integridade do material biológico (RUEDA-ESTEBAN, 2017).

O presente trabalho tem como objetivo relatar a aplicação da técnica de diafanização em um feto humano, descrevendo as etapas do processo e discutindo sua relevância para o ensino da anatomia.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em um relato de experiência sobre a aplicação da técnica de diafanização, descrita por Staples e Schnell, com modificações. O desenvolvimento da pesquisa seguiu as diretrizes da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FACERES, sob parecer nº 007/2022 e CAAE 56527922.7.0000.8083.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A amostra utilizada corresponde a um feto humano com idade gestacional estimada em 18 semanas, pertencente à coleção de Embriologia Humana da Faculdade Regional de Espírito Santo do Pinhal - UniPinhal, conservado em solução formolizada a 10%. Inicialmente, o espécime foi submetido a evisceração por meio de uma incisão longitudinal no tórax e abdome, com a remoção completa dos órgãos internos. Também foram retirados a língua, a traqueia e o esôfago da região cervical, além do encéfalo, por meio de incisão coronal ao longo da sutura coronal do crânio.

Posteriormente, o feto passou por um processo de desidratação, permanecendo sete dias em álcool 70%. Após lavagem em água corrente, foi imerso por mais sete dias em álcool etílico absoluto e novamente lavado em água corrente. Em seguida, foi submerso em solução de água destilada e hidróxido de potássio (KOH) a 2%, em quantidade suficiente para cobri-lo, permanecendo por 72 horas, foram realizadas no total 5 trocas da solução de KOH a 2%, durante esse processo já será possível a visualização dos ossos do feto.

Para a coloração óssea, preparou-se uma solução de Alizarina (10 g em 30 ml de água destilada), da qual foram adicionadas cinco gotas a uma nova solução de KOH 2%. O espécime permaneceu imerso por 24 horas e, posteriormente, a solução foi substituída. Esse processo foi repetido até a obtenção da coloração roxo-escura desejada nos ossos, totalizando sete trocas. Ressalta-se que a quantidade de corante foi cuidadosamente controlada para evitar coloração excessiva dos tecidos moles.

Após a obtenção da coloração desejada, o espécime foi lavado em água corrente e acondicionado em frasco de vidro contendo solução de glicerina e álcool etílico na proporção 2:1 (figura 1), garantindo sua preservação e manuseio didático.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 1. Feto humano com 18 semanas, diafanizado.

DISCUSSÃO E RESULTADOS

A aplicação da técnica de diafanização demonstrou ser eficaz para a obtenção de espécimes com estruturas ósseas visíveis e tecidos moles translúcidos. O processo permitiu a visualização tridimensional do esqueleto fetal, proporcionando um recurso pedagógico de grande valor para o ensino da anatomia humana.

Comparada a métodos tradicionais de conservação, a diafanização apresenta vantagens relevantes, como a manutenção da integridade morfológica, a possibilidade de reutilização do material e a redução de riscos biológicos e de custos associados à conservação convencional (DA SILVA, 2017). Além disso, a clareza proporcionada pela técnica favorece a compreensão das relações espaciais entre as estruturas, ampliando a aprendizagem significativa (STEINKE; WOLFF, 2001; RUEDA-ESTEBAN, 2017).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Esses aspectos confirmam que a diafanização é um recurso eficaz para complementar as práticas tradicionais de ensino anatômico, sobretudo em instituições que enfrentam limitações de acesso a cadáveres.

CONCLUSÃO

O presente relato evidenciou que a técnica de diafanização é um método eficiente e viável para a preparação de peças anatômicas em fetos humanos, possibilitando a observação clara das estruturas ósseas sem prejuízo da integridade do espécime. Do ponto de vista pedagógico, mostrou-se um recurso didático de alto valor, contribuindo para a formação acadêmica dos estudantes da área da saúde.

Recomenda-se que pesquisas futuras explorem a aplicação da técnica em diferentes contextos e avaliem sua aceitação entre discentes e docentes, bem como a durabilidade das peças preparadas.

REFERÊNCIAS

COSTA, G. B. F. et al. O cadáver no ensino da anatomia humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 3, p. 369-373, 2012.

DA SILVA, Larissa Katiely Bohn; et al. A técnica de diafanização e a aprendizagem da anatomia e fisiologia do desenvolvimento fetal humano. *Salão do Conhecimento*, v. 3, n. 3, Seminário de Iniciação Científica – Ciências da Saúde, Unijuí, 22 set. 2017.

RUEDA ESTEBAN, Roberto Javier; et al. Diafanización: un protocolo estandarizado para la preservación de tejido adulto. *International Journal of Morphology*, temuco, v. 35, n. 2, p. 547–551, jun. 2017.

SPALTEHOLZ, Werner. *Über das Durchsichtigmachen von menschlichen und tierischen Präparaten und seine theoretischen Bedingungen*. Leipzig: S. Hirzel, 1911.

STEINKE, H.; WOLFF, W. Die Spalteholz Methode – Möglichkeiten und Grenzen einer bewährten Technik. *Annals of Anatomy*, v. 183, n. 1, p. 71–77, 2001.